

УЛУЧШЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДИКЛОФЕНАКА С ПОМОЩЬЮ ПРОБИОТИКОВ

Обидова Нодира Джумановна¹, Абдугафурова Дилноза Гулямовна² Амирсаидова Дилдора Аминджановна³

¹PhD Института биоорганической химии Академии наук Республики Узбекистан;

²PhD Института биоорганической химии Академии наук Республики Узбекистан;

³м.н.с. Института микробиологии Академии наук Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17218683>

Annotatsiya. Diklofenakni probiyotiklar bilan birlashtirish NYaQDV tomonidan qo'zg'atilgan gastrointestinal toksiklikni kamaytirish va terapiyaga chidamliligini yaxshilash uchun potentsial qiziqarli yo'nalishdir. Diklofenak va probiyotiklarni birgalikda qo'llashda mavjud cheklovlarni o'rganish terapevtik samaradorlikni oshirish va nojo'ya ta'sirlarni kamaytirish uchun bunday kombinatsiyalangan yondashuvni optimallashtirish yo'llarini aniqlashga yordam beradi. Birgalikda qo'llashning muammoli jihatlarini tahlil qilish orqali mumkin bo'lgan o'zaro ta'sir mexanizmlarini ajratib ko'rsatish va kombinatsiyalangan terapiyani optimallashtirish yo'llarini taklif qilish mumkin.

Kalit so'zlar: nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vositalar, diklofenak, toksiklik, probiyotiklar, kombinatsiyalangan terapiya

Аннотация. Сочетание диклофенака с пробиотиками - потенциально интересное направление для снижения НПВП-индуцированной гастроинтестинальной токсичности и улучшения переносимости терапии. Изучение существующих ограничений при совместном применении диклофенака и пробиотиков поможет определить пути оптимизации такого комбинированного подхода для повышения терапевтической эффективности и снижения побочных эффектов. С помощью анализа проблемных аспектов совместного применения можно выделить механизмы возможного взаимодействия и предложить пути оптимизации комбинированной терапии.

Ключевые слова: нестероидные противовоспалительные препараты, диклофенак, токсичность, пробиотики, комбинированная терапия

Annotation. The combination of diclofenac with probiotics is a potentially interesting direction for reducing NSAID-induced gastrointestinal toxicity and improving the tolerability of therapy. Studying the existing limitations of the combined use of diclofenac and probiotics will help identify ways to optimize this combined approach to increase therapeutic effectiveness and reduce side effects. By analyzing the problematic aspects of joint use, it is possible to identify the mechanisms of possible interaction and suggest ways to optimize combination therapy.

Keywords: nonsteroidal anti-inflammatory drugs, diclofenac, toxicity, probiotics, combination therapy

Введение. Диклофенак натрия - один из наиболее часто используемых нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Он обладает выраженным анальгезирующим, жаропонижающим и противовоспалительным действием. Механизм действия заключается в ингибировании фермента циклооксигеназы (ЦОГ-1 и ЦОГ-2), участвующего в синтезе простагландинов - медиаторов воспаления [1]. Однако, при этом

ингибируются и защитные простагландины слизистой желудка, что приводит к риску повреждения ЖКТ - гастритам, язвам, кровотечениям [2]. Наиболее частыми побочными эффектами диклофенака являются нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, включая тошноту, изжогу, гастрит и язваобразование. Также отмечаются случаи повреждения печени и почек при длительном применении [3]. Снижение этих побочных эффектов остаётся актуальной задачей клинической фармакологии.

Материал и методы. Анализ проблемных аспектов совместного применения НПВП (диклофенака) и пробиотиков.

Результаты и обсуждение. Пробиотики - это живые микроорганизмы, которые при достаточном поступлении в организм оказывают положительное влияние на здоровье хозяина. Чаще всего это представители родов *Lactobacillus*, *Bifidobacterium*, *Enterococcus*, а также дрожжи *Saccharomyces boulardii* [4]. Современные исследования показывают, что пробиотики могут снижать риск развития НПВП-индуцированных гастропатий. Это достигается за счёт стабилизации микробиома, повышения продукции слизи, защиты эпителия и модуляции иммунного ответа. Так, в ряде доклинических и клинических исследований установлено, что пробиотики снижают воспаление и уменьшают повреждение слизистой желудка у пациентов, принимающих диклофенак или ибупрофен. Кроме того, некоторые штаммы пробиотиков могут улучшать биодоступность лекарств, в том числе диклофенака, за счёт стабилизации pH среды кишечника и ферментативной активности, способствующей лучшему всасыванию [5].

В исследовании пациенты, получавшие диклофенак в комбинации с пробиотиком *Lactobacillus rhamnosus*, реже испытывали диспепсию и гастральные боли [6]. Исследование на животных показало, что у крыс, получавших пробиотики, слизистая кишечника сохраняла целостность после введения диклофенака. В ряде работ также обсуждается синергизм между противовоспалительными эффектами пробиотиков и диклофенака, что может позволить снизить дозу НПВП при сохранении терапевтического эффекта [7]. Пробиотики обладают защитными свойствами и способны модулировать микробиоту и иммунный ответ. Наиболее изученные и клинически значимые роды пробиотиков включают *Lactobacillus*, *Bifidobacterium*, а также *Saccharomyces*, *Streptococcus*, *Enterococcus*, и некоторые штаммы *Escherichia coli* [1]. Наиболее распространённые и используемые в терапии штаммы включают: *Lactobacillus rhamnosus GG* - хорошо изученный штамм с доказанными антимикробными и иммуномодулирующими свойствами. *Bifidobacterium bifidum*, *B. longum*, *B. breve* - активно участвуют в метаболизме полисахаридов, улучшают барьерную функцию кишечника. *Saccharomyces boulardii* - пробиотический дрожжевой грибок, применяемый при антибиотико-ассоциированной диарее и воспалении кишечника. *Lactobacillus acidophilus* - способствует поддержанию pH среды и подавляет рост патогенной флоры.

Пробиотики способны оказывать ряд полезных биологических эффектов, в том числе: иммуномодуляция, активация врождённого и адаптивного иммунного ответа; снижение уровня провоспалительных цитокинов (TNF- α , IL-6); стимуляция продукции IgA и усиление антигенпрезентации [3]. Пробиотики защищают слизистую оболочку ЖКТ: укрепление эпителиального барьера за счёт повышения экспрессии плотных контактов (tight junctions); индукция выработки слизи и антимикробных пептидов; снижение проницаемости кишечника при воспалительных заболеваниях, также участвуют в метаболизме лекарств: некоторые штаммы способны модифицировать ферментные системы, участвующие в метаболизме лекарств, включая цитохромы P450; изменение

активности ферментов печени и кишечника может влиять на фармакокинетику лекарственных препаратов, включая НПВП [4]. Пробиотики потенциально способны снижать риск побочных эффектов от НПВП, воздействуя на следующие механизмы: профилактика НПВП-индуцированной гастропатии и энтеропатии: пробиотики уменьшают воспаление и улучшают состояние слизистой [5]; снижение окислительного стресса, вызываемого НПВП; влияние на микробиоту кишечника, нарушаемую под действием диклофенака (в частности, восстановление полезной флоры, угнетённой при приёме препарата).

Несмотря на эти перспективные данные, механизмы взаимодействия пробиотиков с НПВП до конца не изучены, а клинические доказательства эффективности пока ограничены. Совместное применение диклофенака и пробиотика может уменьшать риск осложнений и повышать биологическую активность диклофенака. Комбинация диклофенака с пробиотиками является перспективным направлением в фармакотерапии и требует дальнейших исследований. Сочетание диклофенака с пробиотиками - потенциально интересное направление для снижения НПВП-индуцированной гастроинтестинальной токсичности и улучшения переносимости терапии.

Заключение. Перспективы и практическое значение совместного применения НПВП и пробиотиков заключается в возможности расширения терапевтического окна диклофенака, снижения числа побочных реакций со стороны ЖКТ, внедрения персонализированного подхода в лечении хронической боли и воспалений и потенциала создания новых комбинированных препаратов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Riane K., Sifour M., Ouled-Haddar H., Espinosa C., Esteban M.A., Lahouel M. Effect of probiotic supplementation on oxidative stress markers in rats with diclofenac-induced hepatotoxicity//Braz J Microbiol. 2020. Vol. 51, № 4, pp. 1615–1622. doi: 10.1007/s42770-020-00302-4.
2. Arron M.N.N., Bluiminck S., ten Broek R.P.G., Ederveen T.H.A., Alpert L., Zaborina O., Alverdy J.C., van Goor H. The combined effect of Western diet consumption and diclofenac administration alters the gut microbiota and promotes anastomotic leakage in the distal colon // Biomedicines. 2024. Vol. 12, № 10, article 2170. doi: 10.3390/biomedicines12102170.
3. Lyra A., Saarinen M., Putaala H., Olli K., Lahtinen S.J., Ouwehand A.C., Madetoja M., Tiihonen K. Bifidobacterium animalis ssp. lactis 420 protects against indomethacin-induced gastric permeability in rats//Gastroenterol Res Pract. 2012. 2012:615051. doi: 10.1155/2012/615051.
4. Hill C., Guarner F., Reid G., Gibson G. R., Merenstein D. J., Pot B., Sanders M. E. Expert consensus document: The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics consensus statement on the scope and appropriate use of the term probiotic //Nature reviews Gastroenterology and hepatology. – 2014.
5. Montalto M., Gallo A., Gasbarrini A., Landolfi, R. NSAID enteropathy: could probiotics prevent it? //Journal of gastroenterology. – 2013. – Т. 48. – №. 6. – С. 689-697.
6. Chen M. J., Chen C. C., Huang Y. C., Tseng C. C., Hsu J. T., Lin Y. F. The efficacy of Lactobacillus acidophilus and rhamnosus in the reduction of bacterial load of Helicobacter pylori and modification of gut microbiota—a double-blind, placebo-controlled, randomized trial //Helicobacter. – 2021. – Т. 26. – №. 6. – С. e12857.